

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta

Katedra tělesné výchovy a sportu

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářská práce

**Stanovení obtížnosti motorického testu – IOWA–BRACE test
u dětí staršího školního věku**

Vypracovala: Barbora Doležálková, TV/GEO

Vedoucí práce: Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.

Místo a rok odevzdání: Ústí nad Labem, 2024

Podklad pro zadání BAKALÁŘSKÉ práce studenta

Jméno a příjmení: **Barbora DOLEŽÁLKOVÁ**
Osobní číslo: **P21417**

Téma práce: **Stanovení obtížnosti motorického testu – IOWA-BRACE test u dětí staršího školního věku.**
Téma práce anglicky: **Set the difficulty of the Iowa-Brace test at children of age 10-15 years.**
Jazyk práce: **Čeština**

Vedoucí práce: **Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.**
Katedra tělesné výchovy a sportu

Zásady pro vypracování:

1. Zpracování kvalifikační práce realizovat v souladu s příslušnými směrnicemi UJEP, PF UJEP a doporučeními pracoviště.
2. Práci realizovat v souladu s dodržováním autorského zákona a zásadami na ochranu osobních údajů.
3. Kontakt s probandy, respondenty, nakládání s daty a údaji vést v souladu s obecně platnými etickými pravidly, popř. v souladu se směrnicí "Etika vědecké a výzkumné činnosti na PF UJEP".
4. Kvalifikační práci zpracovat v souladu s dodržováním předložených norem, postupů, metod, technik a způsobů diagnostikování.
5. Při zpracování kvalifikační práce vycházet z odborných zdrojů domácího i zahraničního původu, z odpovídajících ověřených pramenů a podání.
6. Spolupracovat s vedoucím práce podle dohodnutého způsobu a harmonogramu.

Cílem práce je zjistit míru obtížnosti jednotlivých položek Iowa-Brace test, a tím přispět k řešení problematiky reliability tohoto testu.

Tato bakalářská práce se zabývá stanovením obtížnosti položek Iowa-Brace testu u záměrného výběru na základě dostupnosti. Zkoumanou skupinou jsou děti staršího školního věku. Cílem této práce je přispět k řešení problematiky reliability Iowa-Brace testu a výsledky porovnat s výsledky předchozími Čepička (1999).

Seznam doporučené literatury:

- Čelíkovský, S. (1972). Antropomotorika. Praha: SPN.
- Čepička, L. (1999). Stanovení obtížnosti motorického testu. Česká kinantropologie, 3(1), 87-94.
- Gajda, V. (1983). Posuzování sportovních dovedností v povinné tělesné výchově se zaměřením na gymnastiku. In Tělovýchovný sborník. 17, (214-232).
- Havel, Z. & Hnízdil, J. (2010). Rozvoj a diagnostika koordinačních a pohyblivostních schopností. Banská Bystrica: PF UMB.
- Hurych, E. (2006). Analýza vzájemné závislosti úrovně motorické a intelektuální vyspělosti, úrovně pohybového nadání a struktury osobnosti u vybraného souboru dětí a mládeže. Disertační práce. Školitel Pavlík, J., Brno: Masarykova univerzita.
- Charvát, L. (2004). Modifikace IOWA – BRACE testu. Diplomová práce. Vedoucí práce Kovář, R., Praha: FITS UK.
- Jansa, P., et al. (1990). Školení v tělesné výchově. Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, 51 s. Zpráva dílčího výzkumného úkolu.
- Peřinová, R., & Čihlák, D. (b.r.). Emocionální stabilita a motorická docilita studentů katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP.
- Valach, P. (2008). Tvorba gymnastických pohybových dovedností v procesu motorického učení. Dizertační práce, školitel Pavlík, J., Brno: Masarykova univerzita.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předloženou bakalářskou práci s názvem Stanovení obtížnosti motorického testu –IOWA–BRACE test u dětí staršího školního věku vypracovala samostatně s použitím úplného výčtu citací informačních pramenů uvedených v seznamu, který je součástí práce.

V Ústí nad Labem dne:

.....

Barbora Doležálková

Poděkování

Chtěla bych poděkovala panu Mgr. Jan Hnízdilovi, Ph.D. za cenné rady a poznatky poskytnuté během psaní této práce. Děkuji také všem žákům Základní školy Budyně nad Ohří za jejich účast a předvedené výkony, které přispěly k realizaci této práce.

Barbora Doležálková

Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá stanovením obtížnosti položek Iowa–Brace testu u záměrného výběru na základě dostupnosti. Zkoumanou skupinou jsou děti staršího školního věku. Cílem této práce je přispět k řešení problematiky reliability Iowa–Brace testu a výsledky porovnat s výsledky předchozími Čepička (1999).

Naše měření prokázalo, že položka číslo 10, není kvůli své obtížnosti do této testové baterie vhodná a doporučujeme tak její vyřazení. Zároveň určujeme nové pořadí položek a doporučujeme jeho využívání.

Klíčová slova:

Iowa–Brace test, koordinační schopnosti, motorická docilita

Abstrakt

This bachelor thesis is concerned with determining the difficulty of Iowa–Brace test items for an intentional selection based on availability. The group under study is older school–age children. The aim of this thesis is to contribute to the issue of the reliability of the Iowa–Brace test and to compare the results with those previously reported by Čepička (1999).

The measurement has shown that item number 10 is not suitable for this test battery due to its difficulty, and authors recommend its removal. At the same time, the authors determine a new order of items and recommend its utilization.

Keywords:

Iowa–Brace test, coordination docility, motor docility

Obsah

Úvod	9
1. Teoretická část.....	10
1.1. Motorické schopnosti.....	10
1.2. Dělení motorických schopností	10
1.2.1. Kondiční schopnosti	11
1.2.2. Koordinační schopnosti	11
1.2.3. Hybridní schopnosti	11
1.3. Faktory ovlivňující motorické schopnosti	12
1.4. Motorické dovednosti	12
1.5. Koordinační schopnosti	13
1.6. Taxonomie koordinačních schopností	14
1.6.1. Diferenciační schopnost	15
1.6.2. Orientační schopnost	15
1.6.3. Rovnováhová schopnost.....	16
1.6.4. Reakční schopnost.....	16
1.6.5. Rytmická schopnost	17
1.6.6. Schopnost sdružování	17
1.6.7. Schopnost přestavby	18
1.7. Vývoj koordinačních schopností.....	18
1.8. Význam koordinačních schopností.....	18
1.9. Motorické učení a motorická docilita	19
1.10. Docilita (učenívost)	20
1.11. IOWA–BRACE test.....	21
1.12. Obdobné práce na dané téma	21

1.13. Autorský komentář	22
2. Cíl, úkoly, hypotézy a vědecká otázka	24
2.1. Cíle	24
2.2. Hypotézy	24
3. Metodika práce	25
3.1. Charakteristika zkoumaného souboru	25
3.2. Popis položek IOWA–BRACE testu	25
3.3. Organizace testování	28
3.4. Průběh testování	29
3.5. Statistické metody a zpracování dat	29
4. Výsledky výzkumu	31
5. Diskuse	34
6. Závěr	39
7. Seznam použité literatury	40
8. Přílohy	43

Úvod

Pohyb je neoddělitelnou součástí lidské existence. Jedná se o základní prostředek pro interakci se světem kolem nás. Jeho význam spočívá nejen v udržování fyzické a psychické kondice, ale také ve vytváření emocionálního a sociálního prožitku. Pohyb však zahrnuje nejen trénovanost, ale i schopnost efektivně a harmonicky vykonávat pohyby jednotlivých částí těla. Schopnost provést harmonicky sladěné pohyby, je základní pro dosažení optimálních výkonů a snížení rizika úrazů. Koordinační schopnosti ovlivňují jak sportovce, rekreační nadšence tak i běžnou populaci, při vykonávání různých aktivit.

Pohyb u dětí je problémem dnešní doby. Dnešní děti kladou odpor k pohybovým aktivitám a úroveň jejich schopností klesá. Nedostatek pohybu se však může podepsat na jejich fyzickém i psychickém zdraví, což vede ke snížení jejich životní úrovně. Děti jsou školní docházkou vedeny pouze ke 2 hodinám pohybu týdně, je tedy nutné, aby vykonávaly fyzicky náročnější aktivity i po příchodu ze školy, což se ve většině případů neděje.

V naší práci jsme využili IOWA–BRACE test, který se využívá pro hodnocení motorických dovedností. Tento test poskytuje pohled na schopnost člověka provádět přesné, vedené a efektivní pohyby. Lze ho aplikovat v různých oblastech včetně tělesné výchovy, sportovního tréninku, fyzioterapie či klinické diagnostiky.

Cílem této práce není však hodnocení motorické docility jedinců staršího školního věku. Spíše se zaměříme na IOWA–BRACE test samotný. Pokusíme se stanovit obtížnost jednotlivých položek testu. Stanovíme jejich vhodnost a navrhujeme úpravu pořadí položek testu. Chceme tak přispět ke zvýšení reliability motorického testu.

1. Teoretická část

1.1. Motorické schopnosti

Motorické schopnosti jsou spojovány s několika možnými variantami definic. Čelikovský a kol. uvádí (1979), že se jedná o takové vlastnosti, které jsou ovlivněné vědomím člověka a které současně považujeme za relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů. Např. se používají jako synonyma termíny: síla, svalová síla, motorická síla, silová schopnost apod. Jde tedy o relativně samostatné soubory vnitřních funkčních předpokladů člověka pro pohybovou činnost. Pohybovou schopnost rozumíme jako soustavu pohybů, jimiž se plní pohybový úkol. Charakterizujeme je jako vnitřní předpoklady, které nejsou specifické pro jednu specializovanou činnost, jsou relativně stabilní v čase a jsou částečně ovlivněny prostředím (Čelikovský a kol., 1979).

Pavlík, et al. (2010) popisují motorické schopnosti jako biologické předpoklady pro pohybovou aktivitu. Dle jejich přístupu se dříve teorie zaměřovaly pouze na sílu, vytrvalost, rychlost a obratnost. Novější přístupy se však na pohyb zaměřují více funkčně a komplexně. Zahrnují orgánové struktury, jako jsou trávicí a dýchací systémy, které se podílejí na pohybu. Pohybové schopnosti jsou tedy vnitřními předpoklady, které mohou dosáhnout pouze určité úrovně, a jsou závislé na genetice. Určujícími předpoklady v dané sportovní činnosti mohou být tělesné rozměry jedince, ty však nepovažujeme za pohybové schopnosti.

1.2. Dělení motorických schopností

Síla a rychlost jsou pojmy, u kterých v odborných kruzích v prvních desetiletích minulého století převládala představa jediné obecné motorické schopnosti. Tudiž tyto dvě schopnosti byly vnímány jako jedna. Ta byla klíčová pro úspěch ve všech druzích pohybových aktivit a sportovních disciplínách. Představa byla spojena s obrazem všestranného sportovce, který je schopen díky vysoké úrovni této schopnosti podávat výborné výkony ve všech sportech (kopaná, tenis, atletika). Přestože mnoho sportovců

bylo a stále je úspěšných v různých sportech, důvodem není vždy pouze obecná motorická schopnost, ale také vhodný somatotyp (Měkota a Novosad, 2007).

Měkota a Novosad (2007) zase rozdělili motorické schopnosti na tři základní skupiny. Na schopnosti kondiční, koordinační schopnosti a hybridní schopnosti (smíšené). Hybridní schopnosti dále dělíme na pohyblivostní schopnosti a flexibilitu. Tyto schopnosti stojí odděleně.

1.2.1. Kondiční schopnosti

Kondiční schopnosti jsou především určovány faktory s energetickými procesy. Dále je dělíme na silové, vytrvalostní a realizačně rychlostní. Silová pohybová schopnost spočívá v překonání, udržování, nebo brždění odporu pomocí svalové kontrakce. Může být prováděno v dynamickém, či statickém režimu svalové aktivity. Dále vytrvalostní schopnosti jsou schopnosti opakovaně vykonávat pohybovou činnost o submaximální, střední a mírné intenzitě bez úbytku v její efektivitě (Čelikovský, 1979). Schopnosti realizačně rychlostní zahrnují schopnost provést motorickou činnost, nebo realizovat určitý pohybový úkol v co nejkratším časovém úseku (Kovář in: Čelikovský, 1990).

1.2.2. Koordinační schopnosti

Rozumíme tím schopnost přesně realizovat složité časoprostorové struktury pohybu. Tato motorická schopnost je úzce spojena s problémy řízení a regulace motoriky (Chytráčková, 1988). Dělíme je na schopnosti orientační, diferenciací, reakční, rytmické, rovnovážové, sdružovací a přestavby.

1.2.3. Hybridní schopnosti

Hybridní schopnosti se nacházejí mezi schopnostmi kondičními a koordinačními. Můžeme je také nazvat jako schopnosti kondičně–koordinační, nebo jako schopnosti smíšené. Do této skupiny schopností řadíme schopnosti rychlostní, jelikož jsou ovlivněny jak úrovní kondice, tak koordinačními předpoklady, a jsou tak považovány za schopnosti smíšené. Nejčastěji se rychlostní schopnosti dělí na reakční

rychlostní schopnosti a realizační rychlostní schopnosti. Tyto druhy rychlostních schopností jsou kvalitativně odlišné a relativně nezávislé. Reakční rychlostní schopnost je součástí koordinačního komplexu, zatímco realizační rychlostní schopnost spadá do komplexu kondičních pohybových schopností (Vojtík, 2005).

1.3. Faktory ovlivňující motorické schopnosti

Výzkum podílu jednotlivých faktorů na rozvoj pohybových schopností rozděljuje Měkota a Novosad (2005) na dvě hlavní větve. Na faktory endogenní (genetické), kam řadíme např. fyziologické faktory, zdravotní stav, motorické schopnosti, způsob provádění dané aktivity, či regeneraci, a na faktory exogenní, tedy faktory, které nejsou člověkem ovlivnitelné. Řadíme sem plánování, průběh pohybové aktivity, vnější fyzikálně–chemické podmínky, společenské podmínky, nebo také čas.

Během života dochází k vývoji těchto schopností, proto důležité vybírat vhodné pohybové aktivity, které odpovídají individuálním potřebám a schopnostem. Při výběru je však vhodné přizpůsobit se také věku. Důležitou roli také zastává posturální stabilita a proces motorického učení při obnově této stability.

1.4. Motorické dovednosti

Mezi kategorie, které podmiňují a rozhodují o úrovni motorických schopností člověka řadíme také motorické dovednosti. Kromě motorických dovedností zahrnujeme mezi vnitřní činitele také vědomosti a návyky. Vědomosti charakterizujeme jako vnitřní psychickou složku u vykonané činnosti a pojmem návyk spíše vyjadřujeme stupeň automatizace, či osvojení činnosti (Čelikovský, 1979).

Dovednost je tedy specifický naučený pohyb, který je možné prostřednictvím učení zlepšovat a zdokonalovat. Čím více je daná dovednost osvojena a rozvíjena, tím lépe je možné provádět daný pohyb, nebo úkol. Není vhodné spojovat, nebo zaměňovat motorické dovednosti s motorickými schopnostmi. Motorické schopnosti slouží jako předpoklad pro co nejlepší osvojení určité motorické činnosti. Rozvoj jednotlivých schopností je poměrně dlouhodobý proces, oproti tomu proces osvojování dovedností je kratší a více

specializovaný. Pro ideální rozvoj a osvojení dovednosti je zapotřebí dosáhnout určité úrovně schopností, vztahujících se k danému pohybu. Pokud tomu tak není, nebude zde potřebná návaznost a motorická dovednost se bude osvojovat mnohem obtížněji (Zvonář et. al. 2011)

Při procesu osvojování nových dovedností hraje důležitou roli propojení senzorických (zrakových) a motorických (pohybových) činností. Tyto složky umožňují kontrolu a regulaci během vykonávání pohybu. Je důležité, aby jedinec porozuměl danému pohybovému úkolu nejen v teoretické rovině skrze výklad, ukázkou či demonstraci. Dovednost tak začne postupně přecházet v přirozenou reakci na daný pohybový úkol (Čelikovský, 1979).

Dále dovednosti dělíme na jemné a hrubé. Hrubé dovednosti zahrnují pohyby celého těla, jako jsou běh, skákání, plavání, házení a chytání. Jemné motorické dovednosti jsou pouze pohyby rukou a prstů. Příklady jsou psaní, kreslení, nebo v rámci sportu například stolní tenis s důrazem na techniku odpalu míčku, golf nebo lukostřelba (Kirbyová, 2000).

1.5. Koordinační schopnosti

Jedná se o schopnosti, které jsou převážně ovlivňovány centrálními mechanismy řízení pohybu. Jsou velmi pevně propojeny s pamětí, vnímáním a kognitivními procesy. Koordinační schopnosti zahrnují spolupráci mezi smyslovými orgány, pohybovým systémem a centrálním nervovým systémem (CNS). Opakovaným prováděním náročných koordinačních úkolů se tyto schopnosti upevňují. Účinnost koordinačních schopností může být maximální pouze v souladu s kondičními schopnostmi (Novosad, 2005).

Novosad (2005) říká, že jde o nezbytný předpoklad pro zapojení člověka v každodenním životě. Pokud jsou řádně rozvinuty, zlepšují a podporují schopnost osvojování nových dovedností. Jsou schopné ovlivnit také chemické procesy, například vyplavování endorfinu do mozku, který zprostředkovává estetické pocity, jako je radost a uspokojení z pohybové aktivity.

1.6. Taxonomie koordinačních schopností

Popis a charakteristika koordinačních schopností nejsou dodnes zcela jednotné. Nicméně, současní autoři se shodují v základních definicích. Rozdělení koordinace na všeobecnou a speciální a popis několika základních koordinačních schopností je v podstatě konzistentní. Postupem času se ustálilo pět schopností, které považuje jako naprosto základní. Jsou označovány jako schopnost rovnováhová, rytmická, reakční, diferenciací a orientační (Peříč, 2010).

Podle Čelikovský (1979) existuje 10 podsčopností koordinačních schopností: schopnost k souhře pohybů, prostorově orientační schopnost, schopnost odhadovat vzdálenosti, schopnost k přesnosti pohybu, rytmická schopnost, schopnost k regulaci amplitudy pohybu, schopnost k nabrání a změně směru pohybu, rovnováhová schopnost, pohyblivostní schopnost a schopnost k regulaci svalového napětí.

Měkota (2005), inspirovaný německými autory Hirtzem (2002), Zimmermannem, Schnabelem a Blumem (2002), přijal 7 obecně uznávaných základních koordinačních schopností. Jedná se o diferenciací schopnost, orientační schopnost, rovnováhovou schopnost, reakční schopnost, rytmickou schopnost, schopnost sdružování, schopnost přestavby.

Obrázek 1 – Taxonomie motorických schopností (Havel a Hnízdil, 2011).

1.6.1. Diferenciační schopnost

Je to schopnost řízení pohybu v prostoru a čase s ohledem na silové požadavky. Hirz, at al, (1985) tuto schopnost popsali jako schopnost vykonávat přesné a efektivní pohyby založené na jemně diferenciovaném a přesném vnímání a zpracovávání převážně kinestetických informací. Diferenciační schopnost je založena na smyslových vjemech z tzv. proprioreceptorů, které se nacházejí se svalech, šlachách a svalových svazcích. Detailní informace o pohybových charakteristikách jsou zpracovávány v centrální nervové soustavě (CNS). To vede k pohybům prováděným s větší přesností, plynulostí i efektivitou.

Tato schopnost umožňuje rozlišovat důležité části vlastního pohybu, jako je doba trvání pohybu, svalové napětí a kontrakce. Je to klíčová schopnost, která umožňuje řízení pohybu a má kontrolní funkci ve všech pohybových aktivitách. Je založena na vysoké schopnosti vnímat časové, prostorové a dynamické charakteristiky. Během pohybu je klíčové správné provedení, což zahrnuje například střídání napětí a relaxace v různých polohách, kontrolu rychlosti, směru a úhlu přihrávký ve sportovních a dalších hrách. Tato schopnost se nejčastěji projevuje v časovém deficitu. Můžeme je vnímat pocitově, např. pocit míče, pocit vzdálenosti, pocit těla v pohybu (Měkota, 2005).

1.6.2. Orientační schopnost

Jedná se o schopnost určovat a měnit polohu a pohyb těla v čase a prostoru v reakci na akční pole, nebo pohybující se objekty. Je to schopnost přesného posuzování prostorových vztahů. Jedinci jsou tedy schopní určit a změnit postavení a pohyb těla v prostoru (Měkota 2005). Zrakový a vestibulární systém mají klíčový význam. Kvalita zrakového vnímání, jak centrálního, tak periferního, je zde zásadní. Umožňuje okamžitou reakci a koordinaci pohybů tak, aby odpovídaly aktuálním požadavkům pohybových úkolů. Spadá sem také rychlost orientace a přesnost určení úhlu. Pojem percepční pohotovost se týká spojení mezi zrakovým vnímáním a vyššími psychickými procesy. Jednotlivá sportovní odvětví kladou různý důraz na tuto schopnost. Nicméně orientační schopnost je užitečná i v každodenním životě. Můžeme se s ní potkat ve formě navigace ve městě, v obchodních centrech nebo v automobilové dopravě.

1.6.3. Rovnováhová schopnost

Schopnost udržet tělo v konkrétních polohách nebo během pohybu těla udržet tuto pozici a případně ji i obnovit (Hirtz, 1985). Rovnováhové schopnosti dělíme na staticko rovnováhovou schopnost, dynamicko rovnováhovou schopnost a balancování předmětů. Staticko rovnováhová schopnost se projevuje schopností udržet tělo v nestabilní poloze bez pohybu. Při realizaci jsou jen malé odchylky od dané pozice těla. Při činnosti můžeme a nemusíme využívat zrakové analyzátoři. Člověk přirozeně rovnováhu ztrácí a znovu obnovuje, přičemž musí nerovnováhu udržovat v tolerovaných mezích. Dynamickou rovnováhovou schopnost lze chápat jako předpoklad pro provedení pohybového úkolu při pohybu těla na úzké ploše, nebo na vratkém předmětu. Umožňuje pohyb v nestabilní poloze. Pohyby se projevují při lokomoci, rotačních pohybech (stimulace vestibulárního aparátu) a při letu (bez oporová fáze pohybu).

Úkolem balancování předmětu je schopnost udržet v rovnováze i jiný objekt než vlastní tělo. Zraková kontrola je stěžejním faktorem pro úspěšné provedení cviku. Na výkonu činnosti se podílí vestibulární aparát, který se nachází ve vnitřním uchu. K regulaci rovnováhy také přispívají kinestetické informace ze šijového a ramenního svalstva, informace taktilní (dotykové) a optické (zrakové). CNS se podílí na správném zpracování těchto informací (mozeček a bazální ganglie). Neexistuje závislost mezi dynamickou a statickou rovnováhovou schopností. Reakční schopnosti je možné dělit na jednoduché a komplexní.

1.6.4. Reakční schopnost

Hirtz (1985) popsal reakční schopnost, jako schopnost, rychle a účinně zahájit a provést krátkodobou pohybovou činnost celého těla v reakci na různé komplexní signály, předchozí pohyby nebo aktuální situace. Hlavní jednotkou je reakční doba. Spočívá v provedení rychlého rozhodnutí/výběru a krátko trvající realizaci. Činnost se může týkat celého těla, ale i částí. Tato schopnost má významný vliv na efektivitu pracovních i sportovních aktivit. Vlastní schopnost provádět rychlé a správné reakce hraje rozhodující úlohu ve většině sportovních disciplín, setkáváme se s ní ale také v běžných životních situacích. Závisí na různých faktorech, jako je doba vnímání, aferentní a eferentní přenos, doba zpracování a latentní doba reakce svalů.

1.6.5. Rytmická schopnost

Rytmická schopnost umožňuje uspořádat pohyby do rytmičké formy. Měkota (2005) definoval tuto schopnost jako schopnost vyjádřit rytmus, který je z vnějšku daný, nebo který je obsažený v samostatné pohybové činnosti. Zahrnuje schopnost rytmičké percepce a schopnost rytmičké realizace.

Rytmus může být vnímán jako impulz vnější, tudíž z vnějšího prostředí, anebo jde o záměrně vytvořený vnitřní rytmus. Tato schopnost umožňuje organizovat pohyby do rytmičkých vzorců. Převážně se jedná o rytmus zadaný akusticky, často hudebně, nebo vizuálně. Využíváme například při gymnastice a krasobruslení. Ve většině sportů není vnější rytmus vůbec. Rytmus v těchto sportech je založený na procítění pohybu, nebo jde o reakci na protivníkův pohyb (Zháněl, 2005).

Rytmičká schopnost je v různé míře relevantní pro všechny sportovní aktivity. Patří sem schopnost porozumění, zapamatování a vyjádření časové a dynamické struktury úkolu. Úkol máme předem stanovený, nebo je obsažen v úloze. Každý pohyb má svůj vlastní rytmus. Může být konstantní, nebo proměnlivý. Význam rytmu spočívá hlavně ve snaze minimalizovat čas mezi podnětem a motorickou odpovědí.

Pojmem rytmičká percepce označujeme podněty sluchové, taktilní a zrakové. Není vhodné zaměňovat rytmus a tempo pohybu. Tempo se spíše váže k rychlosti provedení pohybu, nebo jeho frekvenci. Pro rytmičký pohyb jsou důležité informace kinestetické. Ovlivňují motorické učení a osvojování pohybů.

1.6.6. Schopnost sdružování

Je to schopnost propojovat jednotlivé pohyby těla (hlavy, trupu a končetin) do souvislého celku, ke vztahu k určité záměrné činnosti. Pohyby se propojují do jednoho harmonického pohybu, který je časově a dynamicky vyladěný (Měkota a Novosad, 2007). Takže to je schopnost efektivně organizovat a propojovat pohyby jednotlivých částí těla. Patří k základním schopnostem pro veškeré sportovní činnosti. Hlavní úlohu zastupuje při plnění složitějších koordinačních úkolů, které najdeme např. v gymnastice, nebo sportovních hrách. Řadíme sem také možnosti uchopení náčiní (tenisové rakety).

Stupeň schopnosti kombinace je posuzován podle obtížnosti složitých kombinací pohybů (krasobruslení) (Havel a Hnízdil, 2010).

1.6.7. Schopnost přestavby

Neboli schopnost přizpůsobování. Schopnost přizpůsobit, anebo adaptovat danou pohybovou činnost podle měnících se podmínek. Podmínky mohou být vnější i vnitřní a člověk je během činnosti předjímá. Změny mohou nastat plánovaně i překvapivě, náhle i postupně. Drobné změny v situaci lze vyřešit přizpůsobením pohybového průběhu pomocí úprav v prostoru, času a síle. Zásadní změny mohou naopak vést k ukončení pohybu a jeho následnému zahájení úplně jiným způsobem. Schopnost přestavby je závislá hlavně na rychlosti a přesnosti vnímání změn v situacích, a na pohybové zkušenosti.

1.7. Vývoj koordinačních schopností

Vývoj koordinačních předpokladů v ontogenezi probíhá paralelně s motorickým vývojem. S motorickým vývojem je propojen morfologicky i funkčně. Vývoj ovšem neprobíhá rovnoměrně během celého života. Dochází ke střídání fází s vysokou dynamikou přírůstku a fází s nízkou dynamikou. Můžeme se také dostat do stádia stagnace. Oproti kondičním schopnostem se v koordinačních schopnostech dosahuje vrcholu osvojení těchto schopností mnohem dříve. Vývoj se totiž propojen s dozríváním nervové soustavy, obzvláště s postupem myelinizace nervových drah. Dochází k propojování podkorových a korových úrovní řízení, pohyb se reguluje. Dozrávají také smyslové receptory. (Kohoutek et al., 2005).

1.8. Význam koordinačních schopností

Koordinační schopnosti jsou výchozí schopnosti pro osvojování a regulaci pohybů člověka. Regulace a řízení pohybů na vyšší úrovni je zapotřebí při realizaci sportovních aktivit. V dnešním sportovním tréninku se dosahuje maximálního zatížení. Sportovci dosahují hraničních hodnot. Další potenciál se především hledá ve zvýšené

náročnosti tréninkových programů. Klíčovou roli by tedy měl hrát cílený rozvoj koordinačních schopností (Belej a Junger, 2006).

Sportovci, kteří mají méně rozvinuté koordinační schopnosti mají horší předpoklad pro nácvik a zdokonalování obtížnějších prvků techniky. Sportovci s lepšími koordinačními schopnostmi reagují lépe, rychleji a pohotověji na složité situace. Nesoustředěním se na provedení pohybu se hráči daří zlepšit své taktické uvažování a schopnost anticipace. Úspěšné provedení pohybových úkolů také ovlivňuje psychiku hráče, zvyšuje jeho odvahu a kreativitu (Fajfer, 1990).

Jedná se o komplexně působící předpoklady. Předpokladem pro podání výkonu nikdy není jen jedna schopnost, vždy se jedná o souhru několika schopností. Koordinační schopnosti jsou úzce spojeny s motorickými dovednostmi, ale zásadně se liší svou obecností. Jsou klíčovým předpokladem pro pohybové aktivity, které vyžadují podobné koordinační dovednosti (Měkota a Novosad, 2007).

Peřič (2010) říká, že v oblasti sportovního tréninku rozlišujeme dva pojmy: koordinaci a obratnost. Koordinace by měla být vnímána jako vnitřní řízení pohybu, souhra mezi CNS a nervosvalovým aparátem. Obratnost je hlavním vnějším projevem.

Měkota a Novosad (2005) shrnují základní význam koordinačních schopností. Říkají že, urychlují proces osvojování nových dovedností a zvyšují jeho efektivitu. Dále ovlivňují dříve osvojené dovednosti, přispívají k jejich stabilizaci a zdokonalení. Ovlivňují využití kondičních schopností, zprostředkovávají estetické pocity jako je radost a uspokojení z pohybu.

1.9. Motorické učení a motorická docilita

Motorické učení je proces, během kterého se jedinec osvojuje, zlepšuje, zdokonaluje, stabilizuje, využívá a udržuje pohybové dovednosti. Jedná se o jeden z hlavních typů lidského učení. V obecném smyslu je možné motorické učení definovat jako konkrétní formu pohybové aktivity, která vzniká prostřednictvím aktivní interakce mezi organizovaným živým prostředím a specifickým prostředím. Člověk, jako učící se

system reaguje na podmínky prostředí, osvojuje si motorické zkušenosti a znalosti. Ty dále uchovává a dle jeho potřeby je dále rozvíjí (Libra, 1984).

Belej (2001) říká, že rozvoj pohybových schopností a osvojování pohybových dovedností je oboustranně podmíněný proces. Při rozvoji pohybových schopností hraje hlavní roli adaptace na zátěž. Naopak při osvojování konkrétních pohybových dovedností převažuje proces motorického učení nad adaptací.

Belej (2001) definuje efektivitu motorického učení jako závislost mezi vnitřními a vnějšími činiteli. Vnitřní faktory lze interpretovat jako osobní charakteristiky jednotlivce ovlivňující jeho pohybové schopnosti, jako je fyzická kondice, motivace, nebo zkušenosti. Vnější faktory zahrnují spíše okolí, ve kterém se pohyb odehrává. Jako jsou kvalita povrchu, počasí, metody nácviku nebo sociální interakce. Například vnitřním faktorem může být úroveň fyzické kondice jednotlivce, zatímco vnějším faktorem může být kvalita povrchu, na kterém se pohyb provádí. Na toto rozdělení navazuje Hájek (2001), který zmiňuje také výsledkové činitele. Tyto činitele zahrnují obtížnost úkolu, dokonalost zpětných vazeb, režim, transfer a individuální odlišnosti.

1.10. Docilita (učenívost)

Jedná se o schopnost, naučit se něčemu novému, co jsme doposud neznali. Není to to samé, co učení se novým věcem. Termín docilita lze nahradit slovem učenívost (Průcha, Walterová a Mareš, 1998). Z části se jedná o geneticky podmíněnou schopnost, jak se rychle a efektivně učit novým pohybovým dovednostem. Je ovlivňována dovednostmi, jako jsou paměť, představivost, vnímání a kreativita. Jedinec je schopný se naučit a následně provádět koordinované pohyby celého těla a také jeho částí (Belej–Junger, 2006). Docilitu lze také chápat jako proces obecného senzomotorického učení (Benešová, 2012). Je klíčový nejen typ tělesné stavby jedince (somatotyp), ale také jeho senzomotorické schopnosti, mentální úroveň a další faktory. Tato oblast je velmi složitá, a proto není snadné docilitu identifikovat, definovat a správně s ní pracovat (Belej a Junger, 2006).

1.11. IOWA-BRACE test

Je to testová baterie zaměřující se na testování koordinačních schopností. Test vznikl v USA roku 1927 a autorem byl D. K. Brace (Brace, 1927). Jeho původní práce měla název „Měření pohybové schopnosti“ (Measuring Motor Ability Tests). Původně test obsahoval 21 cviků. Štěpnička (1976) byl první, do u nás tuto testovou baterii aplikoval a upravil počet cviků, z původních jednadvaceti na 10. Test je možné najít pod několika názvy: test pohybové učelnivosti (Mathews, 1978), testová baterie obratnosti (Měkota, Blahuš, 1983), nebo také, jak ho nazval Štěpnička (1976), test pohybového nadání.

Testová baterie obsahuje pohyby náročné na koordinaci, obratnost a rovnováhu. Dvě položky lze také považovat za test flexibility. Čepička (1999) modifikoval tuto testovou baterii po Štěpničkovi. Použil Rashův model a vytvořil tak škálu položek seřazených od nejjednodušší po nejsložitější. Došlo také k úpravě pořadí cviků, ve kterém mají být prováděny. V tomto doporučeném pořadí by jedinec měl být schopen úspěšně splnit pouze položky počáteční. Čepičkova úprava z roku 1999 je doporučována dodnes.

1.12. Obdobné práce na dané téma

O podobné výzkumy na dané téma se v České republice pokusilo hned několik desítek autorů. Naše práce se zaměřuje na stanovení statisticky významného rozdílu v obtížnosti jednotlivých položek testu IOWA-BRACE. Práce většiny ostatních autorů se spíše zaměřují na hodnoty naměřené u jednotlivců použitím IOWA-BRACE testu a jejich následné porovnání s výsledky z prací obdobných. U prací ostatních autorů se zaměříme převážně na položku číslo 10. V naší práci se budeme na tuto položku zaměřovat podrobněji a hodnotit její problematiku.

Například Luskač (2011) ve své práci na téma „Vývojové změny docility u 11–15letých dětí“ si dal za úkol porovnat rozdíly ve výkonnostních schopnostech žáků 6.–9. třídy pomocí IOWA-BRACE testu. Z výsledků je zřejmé, že rozdíly ve výsledných hodnotách napříč ročníky byly minimální. Došel k závěru, že věk respondentů neovlivňuje

jejich schopnost učit se novým pohybům. Je také patrné, že obtížnost dvou položek se odlišovala od většiny.

Práce Narovcové (2008) „Hodnocení stupně motorické způsobilosti dívek pomocí IOWA–BRACE testu“ se věnovala pouze hodnotám, kterých dosáhly dívky ve 2., 4., 6., a 8., ročníku základní školy a dívky z primy střední školy. Výsledné hodnoty porovnávala s výsledky Štěpničky (1976), který také hodnotil dívky třídy 8. základní školy, a navíc dívky tercie ze střední školy. Testování podrobila celkem 205 dívek. Výsledky potvrzují stanovenou první hypotézu. Úspěšnost dívek, které testovala Narovcová opravu vykazují horší hodnoty než dívky testované Štěpičkou. Pouze u položek číslo 7, 9 a 10 jsou výjimečné, jelikož dívky měřené Narovcovou dosáhli hodnot vyšších než dívky Štěpničkova výzkumu.

Nováková (2007) se ve své práci „Hodnocení úrovně motorické docility pomocí IOWA–BRACE testu“ zaměřila na zjištění úrovně motorické docility pomocí testu IOWA–BRACE test. Výsledky následně porovnávala s výsledky, ke kterým došel Štěpnička (1975). Testovaný soubor se skládal ze 163 jedinců. U testovaných se předpokládalo, že díky výrazné změně životního stylu dojde ke zhoršení výsledků. U testu číslo 1, 2, 3, 8, 9 a 10 byla výkonnost nově měřených jedinců nižší, než vykazovalo měření Štěpničky. Avšak u položek 4, 5, 6 a 7 nově měření jedinci dominovali.

Jako dalšího a pro nás stěžejního autora uvedeme Čepičku (1999). Jeho práce „Stanovení obtížnosti motorického testu“ se totiž zaměřila na stanovení unidimenzionality testu IOWA–BRACE, odhadnutí obtížnosti jednotlivých položek a zároveň na zjištění výpovědní hodnoty položek. Testování probíhalo v roce 1997. Celkem testu podrobil 104 vysokoškolských studentů ve věku od 19 do 24 let. Testovací soubor byl tvořen muži i ženami. V další části práce budeme tyto výsledky porovnávat s našimi.

1.13. Autorský komentář

Myslíme si, že pro správné pochopení této problematiky je důležité porozumět pojmu motorická docilita. Je také důležité porozumět propojenosti pojmů, jejich vzájemné návaznosti, jak absence některých schopností ovlivňuje učení se schopnostem novým. Informace jsou čerpány z odborných článků a publikací.

Na začátku teoretické části se zaměřujeme na oblasti, které jsou stěžejní pro již zmiňované správné zabřednutí do tématu. Jako první jsme se zaměřili na motorické schopnosti, uvedli jsme jejich podstatu, dělení a faktory, které mohou tyto schopnosti ovlivňovat. Motorické dovednosti jsou dalším významným pojmem, u něhož uvádíme několik různých definic, jak je popisují různí autoři. Avšak pro nás nejvýznamnějším pojem jsou schopnosti koordinační, zde také uvádíme jejich dělení. Objasňujeme důležitost jednotlivých dílčích schopností a představíme jejich využití v praxi. Jedná se o základní stavební kámen mnoha pohybových dovedností. Jsou to komplexně působící schopnosti, které jsou velmi úzce spojeny s motorickým dovednostmi. Dále jsme se podrobněji zaměřili na princip motorického učení, osvojování si nových dovedností a na pojem motorická docilita. Představili jsme IOWA–BRACE test. Test, který je naprosto stěžejní pro naši práci. Představili jsme jeho historii, vývoj, a položky, které v současnosti obsahuje a se kterými budeme pracovat. IOWA–BRACE test používá zajímavé a ve většině případů vhodné cviky pro měření koordinačních i hybridních schopností jedince. Výsledky měření s pomocí této testové baterie se tak mohou uplatnit v širokém spektru oblastí.

V závěru přinášíme výsledky dalších autorů. I když se v jejich výzkumech nevěnovali zcela stejnému tématu jako my v této práci, jejich výsledky jsou i tak pro nás velmi podstatné a směrodatné. Díky možnosti nahlédnutí do těchto výsledků, můžeme porovnat výsledky našeho měření. Především jsme se zaměřili na položky problémové a obtížnější.

2. Cíl, úkoly, hypotézy a vědecká otázka

Další část práce obsahuje představení výzkumu, jeho průběh a výsledky.

2.1. Cíle

Cílem této práce je stanovit obtížnost jednotlivých položek IOWA–BRACE testu. Určíme vhodnost jednotlivých položek, navrhneme úpravu pořadí položek testu a přispějeme tak ke zvýšení reliability motorického testu. Námi získané výsledky porovnáme s výsledky, ke kterým došel Čepička (1999).

2.2. Hypotézy

Vzhledem k cíli výzkumu jsme stanovili jednu hlavní hypotézu a to, zda existuje statisticky významný rozdíl v obtížnosti jednotlivých položek testu.

3. Metodika práce

Pro zjištění obtížnosti jednotlivých položek motorického testu jsme použili IOWA–BRACE test, který u nás poprvé použil Štěpnička (1976). Měřeným souborem byly děti staršího školního věku.

3.1. Charakteristika zkoumaného souboru

Do testu jsme zvolili dívky i chlapce ze Základní školy v Budyni nad Ohří. Žáci zde navštěvují 6., 7., 8. a 9. třídy. Testovaní jedinci se pohybují v rozmezí 10–15 let. Celkem jsme testu podrobili 69 dětí z toho bylo 33 dívek a 36 chlapců.

V 6. třídě test absolvovala čtyři děvčata a 13 chlapců, dohromady 17 žáků.

V 7. třídě absolvovalo test 10 děvčat a 7 chlapců, celkem 17 žáků.

V 8. třídě test absolvovalo 11 děvčat a 10 chlapců, dohromady tedy 21 žáků.

A v 9. třídě test absolvovalo 8 dívek a 6 chlapců, dohromady 14 žáků.

3.2. Popis položek IOWA–BRACE testu

Položka číslo 1

Dřep spatný – skrčit předpažmo (paže provléknout vpředu mezi kolena a zadem kolem kotníků, sepnout ruce před bércei, proplést prsty–výdrž 5 sekund)

Nesplnění: přepadnutí, prsty se nesepnou, výdrž kratší než 5 sekund.

Touto položkou hodnotíme celkovou kloubní ohebnost, a rovnováhovou schopnost.

Položka číslo 2

Klek na pravé (levé), zanožit levou (pravou) – mírný předklon–upažit–výdrž 5 sekund (váha předklonmo v kleku na pravé/levé).

Nesplnění: dotknutí se země zanoženou dolní končetinou nebo rukou, přepadnutí.

Testujeme hlavně rovnováhovou schopnost, koordinační schopnost a schopnost orientace v prostou.

Položka číslo 3

Stoj na levé (pravé) – pravou (levou) pokrčit přednožmo zevnitř, bērec dolů dovnitř, chodidlo se opírá o vnitřní část levého (pravého) kolene–ruce v bok–oči zavřené–výdrž 10 sekund.

Nesplnění: ztráta rovnováhy, skrčená noha nevydrží v předepsané poloze, otevření očí, neudržení rukou v bok.

Test prověřuje statickou rovnováhovou schopnost a schopnost koncentrace při vykonávání daného pohybu.

Položka číslo 4

Stoj snožný zkřížmo (libovolná noha v předu) – skrčit připažmo, předloktí zkřížit na prsou–zvolna sed zkřížný skrčmo–vztyk.

Nesplnění: změny polohy paží, ztráta rovnováhy, nepovolený sed a vztyk.

Prověřujeme kloubní pohyblivost a rovnováhovou schopnost.

Položka číslo 5

Úzký stoj rozkročný – skokem dvojný obrat vlevo (vpravo), paže dopomáhají pohybu. Po doskoku výdrž 2 sekundy.

Nesplnění: neprovedení celého dvojného obratu, doskok mimo místo odrazu, ztráta rovnováhy.

Testem hodnotíme prostorově orientační schopnost, explosivní sílu dolních končetin, koordinační a rovnováhovou schopnost.

Položka číslo 6

Stoj na levé (pravé) – poskokem celý obrat vlevo (vpravo). Po doskoku výdrž na levé (pravé) 2 sekundy (nízký horinový skok).

Nesplnění: ztráta rovnováhy, neprovedení celého obratu, dotyk druhou nohou země.

Testem hodnotíme prostorově orientační schopnost, explosivní sílu dolních končetin, koordinační schopnost a rovnováhovou schopnost.

Položka číslo 7

Klek skrčmo, chodidla napjatá – skokem podřep bez ztráty rovnováhy (paže dopomáhají švihem).

Nesplnění: špičky nejsou napjaty, neprovedení skoku, ztráta rovnováhy, pád.

Testujeme koordinační schopnost, schopnost odrazovou a rovnováhovou.

Položka číslo 8.

Dřep přednožný pravou, levá na patě – poskokem dřep přednožný levou, pravá na patě. Opakovat každou nohou dvakrát do dřepu přednožného (kožáček).

Nesplnění: ztráta rovnováhy, neprovedení skoku každou nohou dvakrát.

Hodnotíme schopnost rovnováhovou a sílu dolních končetin.

Položka číslo 9

Sed roznožný pokrčmo – předklon–paže provléknout zevnitř pod kolena a uchopit z vnější strany u hlezenního kloubu–pádem vpravo s obratem vlevo sed roznožný pokrčmo (postupně přes pravé stehno a pravý bok, pravé rameno, záda, levé rameno, levý bok, levé stehno do sedu rozkročného). Opakovat opačným směrem.

Nesplnění: neudržení kotníků, nedokončení celého cviku na obě strany.

Prověřujeme schopnost prostorově orientační, schopnost koordinace.

Položka číslo 10

Stoj na pravé (levé) – levou (pravou) pokrčit přednožmo dolů zevnitř, bérec dolů dovnitř–pravou (levou) uchopit špičku–přeskok držené nohy (proskočit okénkem utvořeným dolní končetinou a paží).

Nesplnění: puštění uchopené nohy, neproskočení okénkem.

Cvikem testujeme koordinační schopnost, explozivní sílu dolních končetin a schopnost překonávání mentální bariéry (strachu) (Narovcová, 2008), (Luskač, 2011), (Havel a Hnízdil, 2010).

3.3. Organizace testování

Všechna testování probíhala v prostoru městské haly v Budyni nad Ohří, během hodin tělesné výchovy. Testovacím měsícem byl měsíc březen. Třídy se během hodin tělesné výchovy dělí dvě skupiny, na žáky 6. a 7. tříd a žáky 8. a 9. tříd. Skupiny se nadále rozdělili na dívky a chlapce.

Celé testování probíhalo za přítomnosti odpovědného vyučujícího, který měl v danou dobu s danou třídou vést hodinu tělesné výchovy.

Výzkum probíhal zhruba 2 týdny. Během těchto dvou týdnů jsme školu navštívili celkem čtyřikrát. První testovací týden jsme testu nejdříve podrobili dívky z 8. a 9. třídy (pondělí). Chlapce jsem testovala v ten samý týden, jako dívky, pouze v jiný den (čtvrtek).

Stejný mechanismus byl aplikován také na žáky 6. a 7. tříd. Testování taktéž proběhlo ve dvou dnech, znovu v pondělí a ve čtvrtek.

3.4. Průběh testování

Během testování jsme si žáky rozdělili na jednotlivé třídy a posadili je po prostoru haly. Všechny účastněné jsme obeznámili s následujícím průběhem testování a byly požádány o dodržování pravidel v průběhu testování. Před začátkem testování jsme žáky řádně rozcvičili a provedli statické i dynamické protažení. Na začátku testování jsme především zdůraznili, aby si žáci cviky nezkoušeli v předstihu a cvik tedy opravdu předváděli na jejich měřený první a druhý pokus. Každý cvik jsme důkladně popsali a většinu cviků také předvedli. Žáci byli upozorněni také na chyby, které znamenaly nesplnění daného pohybového úkolu. Poslední podmínkou bylo, provádět cviky bez obuvi.

Testování probíhalo postupně. Žákům byl cvik popsán a předveden. Jejich úkolem bylo poté postupně se pokusit o úspěšné splnění položky. Nejprve všichni absolvovali 1. pokus. Pokud byl 1. pokus nezdařený, žáci pak ve stejném pořadí absolvovali také pokus 2.

Při testu bylo použito deset položek. Žáci byli postupně hodnoceni dle jejich úspěšnosti v provedení cviku. Pokud byla položka úspěšně provedena na 1. pokus, udělili jsme 2 body. Pokud byla položka úspěšně provedena na 2. pokus, žák dostal pouze bod jeden. Pokud nebyla položka splněna ani na 2. pokus, neuděloval se bod žádný.

3.5. Statistické metody a zpracování dat

Hlavním cílem bylo určit obtížnost jednotlivých položek IOWA–BRACE testu. Soubor testovaných byl zvolen záměrným výběrem. Data byla zaznamenávána v podobě bodové škály. Pracovali jsme s intervalovými daty, nulový bod je určen dohodou. Je možné tedy určit rozdíl mezi získanými daty. Pro vyhodnocení dat jsme zvolili Polytomní Raschův model. Dichotomní Raschův model pracuje totiž pouze s jednoduchými odpověďmi a u posuzovacích škál vyhodnocuje jen málo informací. Za to model Polytomní je schopen jedince rozdělit na lepší a horší, pracuje s rozptylem latentního rysu a je schopen vyhodnocovat více dat.

K vyhodnocování nasbíraných dat jsme použili program Jamovi verzi 2.2.5. z roku 2021. Data jsme shromažďovali do programu Microsoft Excel z roku 2021. S programy nenastal žádný problém.

Program Microsoft Excel 2021 jsme zvolili z důvodu přehlednosti, funkčnosti a spolehlivosti systému. Celé měření bylo tak přehledné a jednoduché na grafickou úpravu naměřených dat. Data z programu Microsoft Excel přenesena do programu Jamovi, ve kterém probíhalo samotné vyhodnocování dat.

Výzkum Čepičky 1999 pracoval s hodnotami 1 pro splnil a 0 pro nesplnil. K vyhodnocení použil Dichotomní Raschův model (Rasch 1.0 © Germano Rossi). My pracujeme s hodnotami 2 (pro splnil na první pokus), 1 (pro splnil na druhý pokus) a 0 (nesplnil). Pro naše účely je tedy příhodné užití novějšího modelu, tedy modelu Polytomního.

4. Výsledky výzkumu

Tabulka 1 – Tau parametry obtížnosti jednotlivých položek IOWA–BRACE testu.

Položky IOWA–BRACE testu	Tau parametr obtížnosti	Směrodatná odchylka	p
1	1,6551	0.970	<0.001
2	0,5979	0.621	<0.001
3	-0,0496	0.698	<0.001
4	1,3495	0.878	<0.001
5	0,2936	0.882	<0.001
6	0,1114	0.775	<0.001
7	0,807	0.880	<0.001
8	0,8593	0.757	<0.001
9	0,7584	0.919	<0.001
10	7,6994	0.471	<0.001

Tato kapitola se věnuje výsledům měření, které jsou uvedeny v tabulce číslo 1. K jednotlivým položkám tabulky uvedeme vysvětlení. Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda existuje statisticky významný rozdíl v obtížnosti jednotlivých položek IOWA–BRACE testu. Navrhli jsme nové pořadí cviků viz. tabulka číslo 2., které je tvořeno na základě koeficientu obtížnosti jednotlivých cviků. Nyní se zaměříme podrobněji na tabulku číslo 1. Jedná se o hlavní výstup z našeho výzkumu.

Položka číslo 1, která vykazuje koeficient obtížnosti 1,6551 byla pro testované druhou nejtěžší položkou z testové baterie. Pokud položky seřadíme dle jejich obtížnosti, tedy vzestupně, první položku bychom umístili na 9. místo. Položka změnila své místo v testování o 9 míst a hodnotíme ji jako náročnou na její provedení.

Položka číslo 2 s koeficientem obtížnosti 0,5979 se řadí mezi středně náročné na provedení. Po seřazení cviků dle obtížnosti, položka číslo 2 nově zaujímá 4. místo z celkového pořadí. Došlo k posunu položky o 2 místa.

Třetí položka vykazující koeficient obtížnost -0,0496 je hodnocena jako nejjednodušší položka celého testování. V novém pořadí cviků zaujme první pozici a test IOWA–BRACE by s ní měl začínat. Tato položka změnila svou pozici o 2 místa.

Čtvrtá položka je hodnocena jako náročná na provedení. Koeficient obtížnosti dosahuje hodnoty 1,3495. Hodnotou se nejvíce přibližuje položce číslo 1 a řadí se tak na nové 8. místo v celkovém pořadí. Došlo k posunu položky o 4 místa.

Položka číslo 5 s hodnotou obtížnosti 0,2936 se řadí mezi cviky, které jsou nejsnadnější na provedení. Hodnotou se nejvíce přibližuje k položce číslo 6. Této položce nově přidělujeme 3. místo v celkovém pořadí cviků.

Šestou položku s hodnotou 0,1114 hodnotíme jako druhou nejsnazší položku našeho testování. Hodnotou se nejvíce přibližuje k položce číslo 3. Nově se zařadí na celkové 2. místo pořadí položek.

Položku číslo 7 s koeficientem obtížnosti 0,8070 shledáváme jako středně obtížnou. Hodnotou se nejvíce přibližuje položce číslo 9 a nově ji umisťujeme na 6. místo naší škály. Dojde tedy k posunu pouze o jedno místo.

Položka číslo 8 vykazující hodnotu 0,8593 byla pro testované 4. nejtěžší položkou. Shledáváme ji jako středně těžkou na realizaci a nově v našem pořadí zaujímá 7. místo. Došlo opět k posunu pouze o jedno místo.

Tabulka 2 – Nové pořadí položek IOWA–BRACE testu.

Nové pořadí položek IOWA–BRACE testu
3
6
5
2
9
7
8
4
1
10

Předposlední devátá položka dosahuje koeficientu obtížnosti 0,7584. Zařazujeme ji mezi položky středně obtížné na provedení. Hodnotou se nejvíce přibližuje hodnotě 0,8070 tedy položce číslo 7. V žebříčku ji nově připadá 5. místo a došlo tak k posunu o 4 místa.

Polední desátá položka s koeficientem obtížnosti 7,6994 je shledána bezkonkurenčně nejtěžší položkou testu IOWA-BRACE. Původně je umístěna na 10. místě, avšak položka vykazuje nepřiměřeně vysoký koeficient obtížnosti, a tak není vhodná pro tuto testovou baterii. Položka by se v našem seznamu zůstala na 10. místě, díky její nepřiměřené náročnosti oproti ostatním. Nicméně navrhuje odebrání položky číslo 10 pro zvýšení reliability testu.

5. Diskuse

Díky nastavení dnešní společnosti a současným technologickým trendům se děti mají tendenci hýbat mnohem méně, než tomu bylo za dob dřívějších. Mají větší odpor k pohybovým aktivitám a spíše volí jiné způsoby života, převážně neaktivní. Je tedy zřejmé, že se tento styl života musí podepsat také na jejich motorických dovednostech a schopnostech. Ty tak nemusí být dostatečně rozvíjeny. Ve věku od 10—15 let dochází u některých jedinců ke zhoršení motoriky, snížení dynamiky a ekonomičnosti pohybu. Zároveň období mezi 10. a 12. rokem je nejvhodnější pro rychlostní rozvoj jedinců. Je tedy nezbytné zdůraznit význam zapojení do fyzické aktivity jako součástí zdravého životního stylu. Je nutné klást důraz na pravidelné vykonávání alespoň mírně náročných pohybových aktivit, aby se předešlo tak možným zdravotním komplikacím spojeným s nedostatkem pohybu.

S naším testový souborem jsme v testu motorické docility dosáhli průměrných hodnot. V každé třídě se pohyboval alespoň jeden či dva jedinci, kteří vykazovali nadprůměrné ale také i extrémně podprůměrné výsledky. Tento rozdíl byl patrný jak na fyzické kondici, tak na postavě a mentálním nastavení jedinců. Zdá se, že děti s větší trénovaností a pravidelným cvičením dosahují výrazně lepších výsledků, což naznačuje pozitivní korelaci mezi fyzickou aktivitou a motorickými schopnostmi. Naše výsledky reflektují také vliv trénovanosti na celkový motorické dovednosti jedince.

Naším cílem bylo hodnotit obtížnost motorického testu IOWA–BRACE a při přihlédnutí do našich výsledků můžeme vidět, že koeficient obtížnosti všech položek se pohybuje v rozsahu od -0,0496 do 7,6994. Nejjednodušší položkou je položka s číslem 3, naopak nejnáročnější položkou je položka číslo 10. Položky 2, 3, 5, 6 a 9 se řadí mezi položky nejsnadnější. Převážně se zaměřují na testování rovnováhové a koordinační schopnosti. Některé také na orientaci v prostoru nebo explozivní sílu dolních končetin. Zbylé položky s číslem 1, 4, 7, 8 a 10 byly pro testované opravdu náročné. Nicméně položka číslo 10 byla opravdovou výzvou. Cviky testovali většinou také schopnosti koordinační či rovnováhové, ale jako rozdílový faktor vnímáme, že některé položky hodnotily kloubní rozsah, kloubní pohyblivost, nebo sílu dolních končetin.

Pokud budeme naše výsledky porovnávat s výsledky ke kterým došel Čepička 1999, můžeme si všimnout hned několika rozdílů. My jsme testování podrobili žáky základní školy. Čepičkův výzkum hodnotil studenty vysokoškolské. Rozdílný byl také věk testovaných. V našem výzkumu se žáci pohybovali v rozmezí 10–15 let, v Čepičkově práci se jednalo o studenty staré 19 až 24 let, což je poměrně velký věkový rozdíl. Dle nás je toto výhodou naší práce, jelikož máme možnost porovnat výsledky dvou naprosto rozdílných generací studentů. Zároveň se podívat, jaké položky jsou pro jednotlivé generace obtížné a jaké nikoliv. Tento faktor může hrát velkou roli v hodnocení obtížnosti položek.

Čepička se stejně jako my zaměřil na zjištění obtížnosti položek IOWA–BRACE testu. Během obou testování bylo použito všech 10 položek testu v pořadí od 1 až 10. U položky číslo 1 našeho testování v porovnání s Čepičkovým měřením byl parametr obtížnosti vyšší. To samé můžeme říct o položkách číslo 2, 4, 8, 9 a 10. U položek 3, 5, 6 a 7 Čepičkovy hodnoty vypovídají hodnoty nižší obtížnosti, než jsme naměřili my v našem testování.

Nyní, díky výsledkům můžeme na základě koeficientů obtížnosti jednotlivých položek určit ideální pořadí cviků. Cviky by tak za sebou následovaly podle stupně obtížnosti, což je důležité hned z několika hledisek. Prvním hlediskem je bezpečnost. Cvičencům před zahájením testování je doporučeno zahřátí a protažení, snažíme se tak předejít zraněním, či jiným možným zdravotním komplikacím. Jednodušší položky testu zároveň mohou být vnímány jako zahřátí před těmi náročnějšími. Pro lidské tělo není ideální provádět obtížné položky a bez adekvátní přípravy jedinec tak nemusí být schopen dosáhnout očekávaných výsledků. Zároveň musíme brát v úvahu to, že kdyby test začínal těmi nejvíce náročnými položkami, vedlo by to k poklesu motivace cvičenců a paradoxně i horším výsledkům. Dobrý pocit po úspěšném splnění položky by zde vůbec být nemusel a převládala by pouze nechuť a frustrace do pokračování v testování.

Test IOWA–BRACE by podle našich výsledků měl tedy začínat položkou 3, která byla hodnocena jako bezkonkurenčně nejsnadnější. Z Čepičkova výzkumu jako nejjednodušší vyšla položka číslo 2. Podle nás by v pořadí druhá měla následovat položka číslo 6. Avšak podle Čepičky by zde měla být položka první. V obou navrhovaných pořadích je shodné pořadí pouze dvou položek. Je tomu tak u 3. testovací položky. Zde jsme se s Čepičkou shodli, že by zde měla být umístěna položka číslo 5. Na čtvrté místo v pořadí

jsme umístili položku číslo 2, Čepička zde umístil položku číslo 6. Páté místo u nás obsadí položka 9 a u Čepičky položka 7. Na 6. místě pořadí umístíme položku s číslem 7, Čepička zařazuje položku číslo 4. Sedmé místo v našem pořadí obsazuje položka 8, Čepička však zvolil položku číslo 9. Osmé místo patří položce číslo 4, Čepička zde zařazuje položku číslo 8. Na 9. místo volíme položku první, položku číslo 3 volí Čepička. Poslední položka je opět shoda. V Čepičkově i našem výzkumu vyšla položka 10 jako ta nejtěžší, a tudíž ji zařazujeme na samý konec testu.

Zde představujeme naši další navrženou úpravu pro tuto testovou baterii. V našem, Čepičkově, a i dalších výzkumech položka číslo 10 vyšla jako téměř neproveditelná pro většinu testovaných. Luskač (2011) se v jedné z hypotéz se zaměřil na položku číslo 10 a její obtížnost oproti ostatním položkám. Potvrdil tak náš názor, že se jedná o velmi náročný cvik, který splnilo pouze minimum testovaných. Úspěšnost provedení položky číslo 10 byla z celkového počtu 122 pouhých 13 lidí. Jedná se tedy o 8,1 % úspěšnost. Výsledky Narovcové (2008) říkají, že při provádění cviku číslo 10, z 2. třídy neuspěla žádná dívka. Ve třídách 4. uspělo pouze 1 % dívek, a ty byly ze Štěpničkova výzkumu. Ve třídě 8. dívky Narovcové dosáhly úspěšnosti 11,9 % a dívky Štěpničkova výzkumu pouze 4,9 %. Zde je možné pozorovat mírné zlepšení při realizaci tohoto cviku u nově testovaných oproti testovaným Štěpničkou. Nicméně úspěšnost provedení položky 10 i u tohoto výzkumu nepřiměřeně nízká. Dále výzkum, který provedla Nováková (2007) ukazuje, že u položky číslo 10 dosáhli lepších výsledků jedinci měření Štěpničkou. V řadách nově měřených tuto položku splnilo pouze 6 jedinců. Ve 2. třídě nebyl žádný testovaný úspěšný. Ve třídě čtvrté taktéž nebyl žádný úspěšný pokus. Třída 6. dosáhla 95,6% úspěšnosti se dvěma úspěšnými pokusy. V 8. třídě položku splnili 4 jedinci, a třída tak dosáhla 90% úspěšnosti. Také tento výzkum nám podpořil naši hypotézu o obtížnosti desáté položky.

Na základě výsledků našeho ale i ostatních výzkumů navrhujeme položku číslo 10 z testu IOWA–BRACE úplně vyřadit a nahradit ji tak položkou snazší, která bude svou obtížností zapadat do této testové baterie. Test tak dosáhne větší reliability a nebude obsahovat položku vykazující neúměrné hodnoty oproti ostatním.

Během hodnocení našich výsledků jsme zjistili několik problémů. Jako jeden z problémů vidíme neaktuálnost minulých testování. Ostatní výzkumy na obdobné

téma byly prováděny v letech 2007, 2008 a 2011. Což je 17, 16 a 13 let rozdíl od provedení našeho měření. Úplně původní výzkumy, provedl Štěpnička roku 1975 a poté také Čepička roku 1999. Tato měření nemusí být úplně aktuální a nemusí tak odpovídat současným měřením. Například Štěpničkův výzkum byl prováděn před 49 lety, což odpovídá přibližně dvěma generacím zpět. Životní styl lidí byl v dobách dřívějších silně odlišný od dnešního. Obvykle zahrnoval více fyzické aktivity, děti trávily více času venku a více sportovaly. Nicméně vše závisí na konkrétních podmínkách dané společnosti a životního prostředí, takže nemůžeme stanovit, jak na tom byla celá generace s pohybovými schopnostmi. Tato data již nehodnotíme jako adekvátní pro dnešní dobu, a proto je dle nás důležité přispět do této problematiky pomocí novějších výzkumů, které lépe odpovídají současné společnosti.

Problémem může také být, že ke každému výzkumu byl použit odlišný soubor účastníků. Testování zahrnovala různě staré studenty a studentky z různých škol a různých stupňů vzdělávání. Je pak velmi složité výsledné hodnoty z ostatních výzkumů porovnávat s těmi našimi, neboť každý testoval něco trochu odlišného.

Dále byl náš výzkum byl prováděn na celkem 69 probandech, což se může jevit jako hlavní omezení tohoto výzkumu. Na měření jsme zvolili základní školu, která disponuje pouze jednou šestou, jednou sedmou, jednou osmou a devátou třídou. Tudíž v tomto testování nebylo možné dosáhnout většího počtu testovaných. V případě, že bychom chtěli výzkum provádět a větším počtu probandů, zvolili bychom základní školu situovanou ve větším městě, která už může disponovat i několika třídami pro jednotlivé ročníky. Dále nevylučujeme, že by při provádění stejného výzkumu na větším počtu testovaných nemohly výsledky být mírně odlišné. Nicméně si myslíme, že položka číslo 10, by i nadále neměla valný neúspěch. Myslíme si, že i výsledky budoucích testování, nezávisle na počtu hodnocených, budou vykazovat snížený počet úspěšných pokusů u položky číslo 10.

Jedinci staršího školního věku byli zvoleni převážně z důvodu vývojového. Toto věkové rozmezí je pro motorický vývoj stěžejní. Je důležité v těchto letech rozvíjet motorické schopnosti ale i dovednosti. Nastává totiž období zhoršení motoriky, což se projevuje na disharmonii pohybů. Avšak zařazení intenzivní tělesné výchovy může velmi silně zamezit rozvoji této disharmonie. Kdybychom výzkum

směřovali naopak k dětem mladšího školního věku, setkali bychom se se silně odlišným vzorkem jedinců. Jedinci by se nacházeli v období o tzv. zlatého věk motoriky, který je vhodný pro motorické učení. Avšak by děti mladšího školního věku mohly mít potíže s koordinací a realizací přesného pohybu, protože některé motorické dovednosti by ještě nemuseli být zcela úplně vyvinuty. Jejich nervosvalový systém a centrální nervová soustava by mohly být méně vyzrálé, což by mohlo ovlivnit výsledky motorických testů. U studentů škol středních a vysokých bychom mohli pozorovat rozdíl v motorických schopnostech v závislosti na jejich fyzické aktivitě a zájmu o pohyb. Studenti vysokých škol studující obor tělesná výchova by pravděpodobně dosahovali lepších výsledků v motorických testech než studenti jiných oborů. Stále ale zastáváme názor, že položka číslo 10 by i nadále byla hodnocena jako nevhodná pro tuto testovou baterii a nesetkala by se s příliš velkou úspěšností, než jsme naměřili u dětí staršího školního věku.

Samotné měření probíhalo vcelku podle plánu. Po nastoupení třídy k měření bylo však ihned viditelné, jaké děti budou k měření otevřeny a budou se snažit podat své osobní maximum a jaké se ho naopak budou snažit mírně sabotovat. Velká většina dětí se ale snažila podat své maximum. Snažili se překonávat své vrstevníky a převládala zde soutěživá nálada. Tato soutěživost pomohla více motivovat i žáky, kteří byli původně viděni jako sabotéři. I ti se po několika minutách nechali vyburcovat k podávání toho nejlepšího výkonu co v danou chvíli mohli. V každé třídě byli jeden či dva jedinci, kteří by velmi rádi porovnávali své získané body s ostatními a radovali se z úspěchu při úspěšném provedení položky ať už na první či na druhý pokus. Ale jejich typ postavy, nejspíše také jejich nepřilíživý postoj k životu jim silně znemožnil rovnat se svým vrstevníkům. Ale všichni i tak měli tendence své spolužáky podporovat a povzbuzovat a všichni se k tomu postavili velmi sportovně. Žádné dítě během testu neplakalo kvůli neúspěchu.

Během testování děvčat nenastal téměř žádný problém s nekázní. Všechny dodržovali námi nastavená pravidla a testování tak probíhalo plynule. U chlapců bylo velmi obtížné udržet jejich pozornost. Od položky číslo 5 bylo téměř nemožné jedince udržet myšlenkami v testování a museli se tak provádět pauzy, ve kterých bylo jedincům povoleno se proběhnout a vykonat nějaké další pohybové aktivity. Tyto okolnosti celé testování mírně prodloužili, nicméně se nejednalo o velké narušení testování.

6. Závěr

Testová baterie IOWA–BRACE se pro posuzování motorických schopností používá již řadu let. Většina výzkumů využívající tento test pro hodnocení motorické schopnosti. Avšak cílem naší práce bylo přispět tak k řešení problematiky reliability tohoto testu. Navrhujeme tedy položku číslo 10 vyřadit z testové baterie a nahradit ji položkou snazší. Naše měření jasně prokázalo, že položka číslo 10 není díky své obtížnosti úměrná ostatním položkám v testu. Dále jsme na základě obtížnosti jednotlivých položek určili jejich nové pořadí. Toto pořadí je konstruováno tak, aby test začínal položkami nejsnazšími a končil těmi nejobtížnějšími. Naše pořadí jsme porovnali s pořadím, ke kterému došel Čepička 1999. Zde jsme našli velké neshody mezi doporučenými škálami. Shoda byla zjištěna pouze u dvou položek, a to položky číslo 5, kterou jsme umístili na 3. místo v testu a již zmiňované položky číslo 10. Odpovědí na otázku, zda existuje statisticky významný rozdíl v jednotlivých položkách testu dle nás je, ano statistický rozdíl v obtížnosti jednotlivých položek testu IOWA–BRACE existuje.

Doporučujeme:

- Vyřadit položku číslo 10 z testové baterie IOWA–BRACE.
- Užívat test s naším doporučeným pořadím položek.

7. Seznam použité literatury

1. BELEJ, M. (2001). *Motorické učenie*. (2. vydání). Prešov: Prešovská univerzita, Fakulta humanitních a přírodních věd.
2. BELEJ, M. (2006). *Motorické testy koordinačných schopností*. Prešovská univerzita.
3. BENEŠOVÁ, D. (2012). Aktivační úroveň v průběhu testu bimanuální koordinace. *Studia Kinanthropologica*, 13(1), 12–19. <https://doi.org/10.32725/sk.2012.049>
4. BRACE, D. K. (1927). *Measuring Motor Ability: A Scale of Motor Ability Tests*. A. S. Barnes.
5. ČELIKOVSKÝ, S. (1972). *Antropomotorika*. Praha: SPN.
6. ČELIKOVSKÝ, S. (1979). *Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu*. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
7. ČELIKOVSKÝ, S., & CHYTRÁČKOVÁ, J. (1988). Svalová činnost převážně obratnostního charakteru. In Máček, M. & Vávra, J. (Eds.), *Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže* (pp. 151-162). Praha: Avicenum.
8. ČEPIČKA, L. (1999). Stanovení obtížnosti motorického testu. *Česká kinantropologie*, 3(1), 87-94.
9. ČEPIČKA, L. (2004). Struktura motorických předpokladů v Brace testu. Sborník vědecké konference. Ostrava: PF Ostravské univerzity.
10. FAJFER, Z. (1990). Koordinační (obratnostní) schopnosti, pohyblivost (strečink) v systému tréninku hráče fotbalu. Brno: ČFS.
11. GAJDA, V. (1983). Posuzování sportovních dovedností v povinné tělesné výchově se zaměřením na gymnastiku. In *Tělovýchovný sborník*. 17, (214- 232).
12. HÁJEK, J. (2012). *Antropomotorika* (2., přeprac. vyd). Univerzita Karlova.
13. HAVEL, Z. & HNÍZDIL, J. (2010). *Rozvoj a diagnostika koordinačních a pohyblivostních schopností*. Banská Bystrica: PF UMB.
14. HIRTZ, P. (1985). *Koordinative Fähigkeiten im Schulsport. Vielseitig, variationsreich, ungewohnt*. Berlin: Volk u. Wissen Verl.
15. HIRTZ, P. (2002). Studie o rozvoji koordinačních schopností u dětí a dospívajících. *Koordinační dovednosti - koordinační kompetence*, s. 104-112.

16. HURYCH, E. (2006). Analýza vzájemné závislosti úrovně motorické a intelektuální vyspělosti, úrovně pohybového nadání a struktury osobnosti u vybraného souboru dětí a mládeže. Disertační práce. Školitel Pavlík, J., Brno: Masarykova univerzita.
17. CHARVÁT, L. (2004). Modifikace IOWA - BRACE testu. Diplomová práce. Vedoucí práce Kovář, R., Praha: FTVS UK.
18. JANSA, P., et al. (1990). Škálování v tělesné výchově. Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, 51 s. Zpráva dílčího výzkumného úkolu.
19. KIRBY, A. (2000). *Nešikovné dítě: dyspraxie a další poruchy motoriky : diagnostika, pomoc, podpora, cesta k nezávislosti* (přeložil Dagmar TOMKOVÁ). Portál.
20. LIBRA, J. (1985). Speciální motorická docilita a učení. Praha: Karolinum.
21. LUSKAČ, O. (2011). *Vývojové změny docility 11–15 letých dětí* [Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií]. <https://is.muni.cz/th/heff1/#paneltext>
22. MATHEWS, D. K. (1978). Measurement in physical education.
23. MĚKOTA, K., & Blahuš, P. (1983). *Motorické testy v tělesné výchově a*. <https://is.muni.cz/publication/846921/cs/Motoricke-testy-v-telesne-vychove-a/Mekota-Blahus>
24. MĚKOTA, K., & NOVOSAD, J. (2005). Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého.
25. MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. (2007). Motorické schopnosti. (175 s.) Olomouc : Univerzita Palackého.
26. NAROVCOVÁ, J. (2008). Hodnocení stupně motorické způsobilosti dívek pomocí IOWA-BRACE testu.
27. NOVÁKOVÁ, M. (2007). *Hodnocení úrovně motorické docility pomocí Iowa—Brace testu*. <https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/13908>
28. PAVLÍK, J., SEBERA, M., STOCHL, J., VESPALEC, T., ZVONAŘ, M., (2010). Vybrané kapitoly z antropomotoriky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 86 s. ISBN 978-80-210-5144-7.
29. PERIČ, T., DOVALIL, J. (2010). Sportovní trénink. (160 s.) Grada Publishing.

30. PEŘINOVÁ, R., & CIHLÁŘ, D. (b.r.). Emocionální stabilita a motorická docilita studentů katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP.
31. PODROUŽEK, J. (2017). *Význam koordinačních schopností, jejich úroveň a rozvoj ve fotbale v senzitivním období 9–11 let* [Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií]. <https://is.muni.cz/th/b971o/>
32. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., & MAREŠ, J. (1998). *Pedagogický slovník*. Portál. <https://is.muni.cz/publication/11344/cs/Pedagogicky-slovník/Prucha-Walterova-Mares>
33. SMUTNÝ, P. (2009). Vliv komplexní metody rozvoje koordinačních schopností na zvýšení výkonnosti v oblasti kondičních schopností u studentů pilotního směru na UO v Brně [Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií]. https://is.muni.cz/th/fe3ib/?zoomy_is=1.
34. ŠTĚPNIČKA, J. (1976). Somatotyp, držení těla, motorika a pohybová aktivita mládeže. *Acta Universitatis Carolinae. Gymnica*, 12(2), 11-93.
35. VALACH, P. (2008). Tvorba gymnastických pohybových dovedností v procesu motorického učení. Dizertační práce, školitel Pavlík, J., Brno: Masarykova univerzita.
36. VOJTIK, J. (2005) *Fotbalová cvičení a hry* (1. vydání) Praha: Grada Publishing.
37. ZHÁNĚL, J. (2005). Diagnostika výkonnostních předpokladů ve sportu a její aplikace v tenise. Habilitační práce, Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury.
38. ZVONÁŘ, M., DUVAČ, I., SEBERA, M. V., KOLÁŘOVÁ, K., & MALEČEK, J. (2011). *Antropomotorika pro magisterský program Tělesná výchova a sport*. Brno: Masarykova univerzita.
39. ZVONÁŘ, M., PAVLÍK, J., SEBERA, M., VESPALEC, T., & ŠTOCHL, J. (2010). *Vybrané kapitoly z antropomotoriky*. Masarykova univerzita. <https://is.muni.cz/publication/1331454/cs/Vybrane-kapitoly-z-antropomotoriky/Zvonar-Pavlik-Sebera-Vespalec>

8. Přílohy

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	2	2	1	0	0	2	0	1	0
3.	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0
4.	0	2	1	0	2	2	1	1	2	0
5.	2	2	1	0	0	0	0	0	2	0
6.	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0
7.	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
8.	2	2	2	0	0	2	2	0	0	0
9.	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0
10.	2	2	2	0	0	1	1	0	1	0
11.	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0
12.	2	2	2	1	1	2	1	0	2	0
13.	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0
14.	0	2	2	0	0	1	0	0	2	0
15.	2	2	2	2	0	0	1	1	0	0
16.	2	2	2	2	1	2	2	2	1	0
17.	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0
18.	0	2	2	2	1	2	2	1	1	0
19.	0	2	1	2	1	1	2	1	2	2
20.	2	2	0	0	2	2	2	0	0	0
21.	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0
22.	2	1	2	0	0	2	2	2	2	0
23.	2	2	2	2	0	1	2	1	2	0
24.	2	2	2	1	2	2	0	0	1	0
25.	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0
26.	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0
27.	2	2	0	2	0	2	2	0	2	0
28.	1	2	0	0	2	2	2	0	0	0
29.	0	2	2	0	0	2	0	0	2	0
30.	2	2	1	0	2	2	1	2	2	0
31.	1	2	2	2	0	2	2	0	0	0
32.	2	2	2	2	1	2	2	2	2	0
33.	0	2	2	0	2	2	2	1	1	0
34.	0	2	1	0	1	1	2	0	2	0
35.	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
36.	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0
37.	0	2	2	0	2	2	2	0	0	0
38.	0	2	1	1	0	1	2	0	0	0
39.	2	0	2	2	2	2	2	0	0	0
40.	0	2	1	0	0	2	2	0	0	0
41.	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0
42.	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0
43.	1	2	2	0	2	2	2	1	0	0

44.	2	1	2	0	1	2	0	0	0	0
45.	2	1	2	2	2	2	2	2	2	0
46.	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0
47.	2	2	2	0	1	2	2	0	1	0
48.	2	2	2	1	2	2	2	2	2	0
49.	2	2	2	0	0	2	0	0	0	0
50.	2	1	1	2	2	2	2	2	2	0
51.	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
52.	0	2	2	0	2	1	2	0	0	0
53.	2	2	2	2	0	0	2	1	2	0
54.	2	2	2	2	1	2	2	0	1	2
55.	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
56.	0	2	0	0	2	2	2	0	0	0
57.	0	2	2	0	0	1	0	0	1	0
58.	1	2	2	0	1	2	1	0	2	0
59.	0	1	1	2	2	0	2	0	2	0
60.	2	2	2	0	2	2	2	0	2	0
61.	0	2	2	2	1	2	2	0	0	0
62.	0	1	1	0	2	2	2	0	2	0
63.	1	2	2	0	2	2	2	0	2	0
64.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
65.	0	2	2	0	2	1	2	0	0	0
66.	2	2	1	0	1	2	2	0	2	2
67.	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0
68.	2	2	2	0	2	1	2	2	2	0
69.	2	2	2	0	1	1	1	0	0	0